

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

RAXMONOVA Zebunisso Anvarjon qizi
Namangan Davlat universiteti
tayanch doktoranti

INGLIZ TILIDAGI “HAPPINESS” VA “UNHAPPINESS” KONSEPTLARINING LINGVOSEMANTIK TADQIQI

Иқтибос келтириш учун: RAXMONOVA Z.A. Ingliz tilidagi “happiness” va “unhappiness” konseptlarining lingvosemantik tadqiqi // Тадқиқот ва инновациялар. № 1 (2023) Б. 42-48.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7569480>

АНОТАСИЯ

Mazkur maqolada ingliz tilidagi “happiness” (baxtlilik) va “unhappiness” konseptlarining nominanti “Happy/Happiness” leksemalarining paydo bo‘lgan paytidan toki bugungi kunga qadar diaxronik o‘zgarishlari, va zamonaviy ingliz tilidagi ma’nolari aniqlangan hamda baxt konseptining semantikasi e’timologik tahlil qilingan. Ushbu jarayonda tilshunoslikning diaxronik, sinxronik, leksikografik, sifat va son tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Kalit so‘zlar: sema, leksik munosabatlar, konsept, etimologik tahlil, leksik-semantik tahlil, korpus analizi, sifat va son tahlili, leksik-semantik munosabatlar, yadroviy ma’no.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются диахронические изменения лексем «Happy/Happiness», номинантов концептов «счастье» и «несчастье» в английском языке, с момента их появления до сегодняшнего дня, а также значения в современном английском языке, определяется значение концепта счастья в английском языке, этимологически анализируется семантика. При этом использовались диахронические, синхронические, лексикографические, качественные и количественные методы исследования языкознания.

Ключевые слова: sema, лексические отношения, концепт, этимологический анализ, лексико-семантический анализ, корпусной анализ, качественный и количественный анализ, лексико-семантические отношения, ядерное значение.

ANNOTATION

This article devotes diachronic changes of the lexemes “happy/happiness” which names the concepts of “happiness” and “unhappiness” in the English language, from the time they appeared until today and investigates the meanings and lexical semantical relationships of these lexemes in modern English. Diachronic, synchronic, lexicographic, qualitative and quantitative research methods of linguistics were used in this process.

Key words: meanings, lexical relationships, concept, etymological analysis, lexical-semantic analysis, corpus analysis, qualitative and quantitative analysis, lexical-semantic relations, nuclear meaning.

Baxt mavzusi yevropa mamlakatlari filosofiyasi hamda teologiyasi uchun juda uzoq vaqtlardan beri tanish bo‘lgan mavzu bo‘lishiga qaramay, uning nominatsiyasida ishtirok etuvchi *happy* hamda *happiness* leksemalari ingliz tili leksikoniga keyinchalik qo‘shilgan so‘zlar hisoblanadi. *Happy* leksemasining yozma manbalarda qayt etilishi 1300 - yillarga borib taqaladi va ushbu leksema hind yevropa tillari oilasining nemis tillari guruhi (proto-germanic)ga mansub bo‘lgan *happ* o‘zagidan kelib chiqqan va *chance, luck, fortune, fate* (*baxtli tasodif, omad, taqdir*) semalarini anglatgan. Happiness esa ingliz tilida neologism hisoblanib, u XVI asrda *happy* leksemasiga *-ness* ot yasovchi qo‘shilishi orqali paydo bo‘lgan [1].

Kognitiv tilshunoslikda konseptual tahlil masalasi bugungi kunda aktual metodlardan biri xisoblanadi. Ma’lum bir tanlab olingan konseptning lingvistik tahlili orqali shu konsept tegishli bo‘lgan tilda yuz bergan va berayotgan o‘zgarishlarni, til egalari olamining lisoniy manzarasini, konseptlardagi universal va spetsifik hususiyatlarni, lingvistik va ekstalingvistik omillar ta’sirida konsept represantlarining qay darajada o‘zgarib borishi masalalarini o‘rganish mumkin.

Happy leksemasi ishtirok etgan eng qadimiy bizga ma’lum bo‘lgan yozma manbalar XIV asrga tegishli bo‘lib, aynan *happy* leksemasini ingliz tilining bir necha korpuslari orqali o‘rgangan olim J. Diller baxt konseptida yuz bergan diaxronik o‘zgarishlarni aniqlash maqsadida *happy* so‘zining u dastlab paydo bo‘lgan XIV asrdan toki XIX asrgacha bo‘lgan davrni to‘liq tadqiq qiladi. Ma’lumki, bugungi kunda ingliz tilidagi *happiness* leksemasi orqali ifodalanadigan baxt konseptiga emotsional holat sifatida qaraladi, vaholanki, klassik o‘rta asrlar davrida esa aynan esa aynan emotsiyadan holi bo‘lishlik ya’ni uni ko‘rsatmaslik va jilovlash baxtga erishishni anglatgan ekan. J. Diller zaomonaviy ingliz tilidagi *happy* leksemasi paydo bo‘lgan paytidan boshlab hozirgi kunga qadar yillar osha ma’nosi kengayib hozirgi hind yevropa oilasiga mansub tillardagi uning boshqa ekvivalentlariga qaraganda (masalan, nemischa *glücklich* [3] yoki fransuzcha *heureuse/heureux* [4]- muallif) kengroq ma’noga ega ekanligini ta’kidlaydi.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, *happiness* leksemasi XVI asrda derivatsiya usulida paydo bo‘lgan, ammo uning shakli bugungi ko‘rinishidan biroz farq qilgan. Ingliz tilida “lost of endings” ya’ni ort qo‘shimchalarning yo‘qolish davridan oldin bu so‘z **happynesse** va **happinesse** [5] shakllarida mavjud bo‘lgan. Keyinroq esa **happynes, happyness, hapines, happines** va nihoyat **happiness** holatiga kelgan.

Uolter Skit tomonidan 1881 yilda tuzilgan «An Etymological Dictionary of the English Language» da quyidagi ma'lumotlar keltirilgan:

HAP, fortune, chance, accident. (*Scand.*) *M. E. hap, happ ; P. Plowman, B. xii. 108; Layamon, 816, 3857. — Icel. happ, hap. chance, good luck. Cf. A. S. gehcBp, fit ; JEMnds Colloquy, in Thorpe's Analecta, p. 21, l. 7 ; also A. S. m<Egenhcep. full of strength, m6dh<xp, full of courage, Grein, ii. 219, 259. ^ The W. hap, luck, hap, chance, must be borrowed from E. ; but the Irish cobh, victory, triumph, is prob. cognate. Der. happ-y, orig. lucky, Pricke of Conscience, 1334 ; happ-i-ly, happ-i-ness ; hap-less, Gascoigne, Fruits of War, St. 108; hap -less-ly; hap-ly, Shak. Two Gent. i. I. 32 {happily in the same sense, Meas. iv. 2. 98) ; hap - hazard, Holland, tr. Of Livy, p. 578 (K.) ; happ-en, verb, q. v. ; mis-hap, perhaps [6].*

Mazkur leksema haqida fikr yuritar ekan S. Vorkacheva uni “kelajak bilan bog'liq bo'lgan sexrli ish-xarakterga yo'l olish” ma'nosini bildiradigan “kobb” hind yevropa o'zagiga borib taqalishini ta'kidlaydi [7]. Hozirgi kunga qadar mazkur “kobb” keyinchalik “Happ” o'zagi orqali uning “ happen, happy, haply, happily; haphazard, hapless, unhappy, perhaps, mishap, happily, happiness” kabi derivatlari paydo bo'lgan va ingliz tilida faol qo'llanilib kelinmoqda. Mazkur derivatlarning barchasida dastlab “**voqelik**”, “**taqdir**”, “**omad**” semalari mavjud bo'lgan va davrlar osha metonimiya asosida ma'no o'zgarishlariga yoki qo'shimcha semalarga ega bo'lgan [8].

Tadqiqotimizda mazkur *happ* xind yevropa o'zagi orqali paydo bo'lgan derivatlarning sifat va son tahlilini o'tkazish orqali “**voqelik**”, “**taqdir**”, “**omad**” semasining bugungi kunga qadar qay darajada saqlanib qolganini, hamda ushbu derivatlar orasida happy/happiness leksemasining nutqdagi aktuallik darajasini aniqlash masalalari tadqiqot ishimizning birinchi vazifasi bo'lsa, happiness/unhappiness konsepti va konsept nominantining zamonaviy ingliz tilidagi ma'no otsenkalarini aniqlash ikkinchi masala hisoblanadi.

Konseptual tahlilni amalga oshirayotganda dastlab konseptning nominatsiyasida ishtirok etuvchi leksemaning etimologik va leksiko-semantik tadqiqot metodi orqali uning kelib chiqishi, bugungi kundagi ma'nolari va undagi sinonimlik va antonimlik munosabatlarini tahlil qilish bilan boshlashni ma'qul deb hisobladik. So'ng happ o'zagi orqali kelib chiqqan leksemalar orasida happy/happiness leksemalarining ingliz tilida qay darajada faol ekanligini aniqlash maqsadida tilshunoslikda sifat va son tahlilini o'tkazish uchun korpus metodidan foydalanildi.

Happy/happiness leksemalarining zamonaviy ingliz tilidagi ma'no otsenkalarini uning leksikografik analiz orqali tahlil qilamiz. Mazkur jarayonda ingliz tilining Cambridge, Oxford, Macmillan va dictionary.com lug'atlarida keltirilgan definitsiyalaridan foydalanamiz. Cambridge va Macmillan lug'atlarida izohlar bir xil berilgan:

1. Happiness- the feeling of being happy [9];
2. Happiness- the feeling of being happy [10];
(baxt - baxtli bo'lish hisi)

Ingliz tilining Oxford til o‘rganuvchilar lug‘ati (Oxford learners dictionary) hamda dictionary.com lug‘atlarida ikki xil izoh keltirilgan:

3. Happiness:

- the state of feeling or showing pleasure
(xursandchilini ko‘rsatish yoki his qilish)
- the state of being satisfied that something is good or right [11];
(nimaningdir yaxshi yoki tog‘ri ekanligidan qoniqish holati)

4. Happiness:

- the quality or state of being happy.
(baxtli bo‘lish xolati yoki darajasi)
- good fortune; pleasure; contentment; joy [12];
(omad; xursandchilik; mamnunlik; quvonch;)

Happy leksemaning grammatik va semantik hususiyatlarini o‘rgangan Lam Nyugen mazkur leksemaning ko‘p ma‘noli so‘z ekanligini hamda uning quyidagi 6 xil ma‘no mazmuni ifodalashini ta‘kidlaydi.

1. Feeling or showing pleasure and contentment (mamnuniyat va xursandchilikni ko‘rsatish yoki his qilish);

2. Causing or giving pleasure and contentment (mamnuniyat yoki xursandchilikni ulashish unga sabab bo‘lish);

3. Full of joy (quvonchdan to‘lib toshish);

4. Fortunate, lucky (omad va muvaffaqiyat);

5. Suitable, appropriate (muvofiq, munosib);

6. Willing (xoxish va istak).

Happy/happiness leksemalarining leksiko-semantik tahlil qilarkanmiz mazkur leksemalarning polisemantik ekanligi sababli ham undagi sinonimlik va antonimlik munosabatlari ham yanada murakkablashadi. Sababi 6 xil semaning xar birida alohidan sinonimlari va antonimlari mavjud. Merriam Webster online lug‘ati [13] yordamida uning sinonimlarini quyidagicha ajratib olish mumkin.

Bu jarayonda til o‘ragunuvchilar sinonim yoki antonim qidirib lug‘atdan foydalanishganda albatta so‘zning kontexda qaysi semasida qo‘llanilganiga qarab, keyin uning ma‘nodoshlarini ishlatishlari mumkin.

Happy sifat so‘z turkumi sifatida o‘z semantik ma‘nosi doirasida 6 ta derivatlari mavjud bo‘lib, bular:

- happiness (ot yasovchi *-ness* suffiksi orqali);
- Unhappy- (inkor yasovchi *un-* old qo‘shimcha orqali);
- Unhappiness- (inkor yasovchi *un-* old qo‘shimcha hamda ot yasovchi *-ness* suffiksi orqali);
- happier/happiest - (qiyosiy va orttirma daraja yasavovchi *-er/-est* suffikslari orqali);
- happily, (ravish yasovchi *-ly* suffiksi orqali);
unhappily (inkor yasovchi *un-* old qo‘shimcha hamda ravish yasovchi *-ly* suffiksi orqali);

Happ o‘zagi orqali paydo bo‘lgan derivatlar orasida *happy/happiness* leksemalarining qay darajada faol ekanligini aniqlash uchun zamonaviy ingliz tilining Britaniya korpusi (British English 2006) orqali son tahlilini o‘tkazganimizda 1- rasmda ko‘rsatilganidek *hap* o‘zagi bilan boshlanadigan so‘zlar soni 262 ta matnda 561 marotaba uchradi[14]. Ushbu korpus orqali *hap* o‘zagi ishtirokida jami 9 ta semadagi so‘zlar topildi hamda ulardan eng faol qo‘llaniladiganlari bu *happen* (sodir bo‘lmoq) 325 marotaba, hamda *happy/happiness* 192 marotaba qo‘llanilgani aniqlandi. Bundan tashqari 7 marotaba *haphazard* (tasodifan), 6 marotaba *hapless* (baxtga qarshi) va 3 marotaba *haply* (tasodifan, kutilmaganda) leksemalari ishlatilgan bo‘lib ularning barchasining denotative ma‘nosida ‘sodir bo‘lmoq, omad, tasodif’ semalari yotadi. Qiziqarli tarafi shundaki, *happen* fe‘li o‘tmishda ijobiy ma’noda “yaxshi narsaning sodir bo‘lishi”ni anglatgan, ammo tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki bugungi kunda zamonaviy ingliz tilida *happen* [15] fe‘li *cause* [16] fe‘li kabi negative narsalarning sodir bo‘lishi haqida gapirilganda ishlatilmoqda.

1-rasm. 'hap' o‘zagi bilan boshlanadigan derivatlarning zamonaviy ingliz tilida faollik ko‘rsatkichlari. (British english 2006 online korpus orqali).

“Happiness” (baxtlilik)ning anikonsepti bo‘lmish “Unhappiness” -un perefiksi yordamida derivatsiya usulida yasalgan hosila bo‘lib, konsept sifatida XIV asr o‘rtalarida etimologik lug‘atlarda uning «unfortunate, unlucky» (tolesiz, omadsiz), oxirlariga kelib esa «miserable, wretched» (g‘amgin, qayg‘uga botgan) kabi ma‘nolarni o‘ziga qo‘shib boradi [17].

Ushbu ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki baxtlilik va baxtsizlik binar oppozitsiyasining leksikasi va semantikasi vaqt o‘tishi bilan o‘zgarib kelgan va bu holat til dinamikasi tufayli hamon o‘zgarishda davom etmoqda.

Demak baxtlilik va baxtsizlik konseptlarining ingliz tilidagi nominatsiyalari happy/happiness va unhappy/unhappiness leksemalarining paydo bo‘lgan paytdagi lug‘aviy ma‘nolari bugunga qadar ancha kengaygan va zamonaviy ingliz tilida nafaqat omad, tasodif balki qoniqish, rohatlanish, mos kelishlik kabi ma‘nolarni ham o‘zida ifodalaydi.

Demak xulosa qiladigan bo‘lsak, ingliz tilidagi baxt konseptining nominanti happy/happiness leksemalari qadimda omad, tasodif semalarida ishlatilgan bo‘lsa zamonaviy ingliz tilida polisemantik so‘z sifatida quyidagi 6 hil ma‘no mazmuni ifodalaydi:

- *mamnuniyat va xursandchilikni ko‘rsatish yoki his qilish*
- *mamnuniyat yoki xursandchilikni ulashish yoki unga sabab bo‘lish*
- *quvonchdan to‘lib toshish*
- *omad va muvaffaqiyat*
- *muvoftiq, munosib*
- *hohish va istak.*

Qadimiy happ o‘zagining bugungi kundagi derivatlari orasida happen (sodir bo‘lmoq) leksemasidan so‘ng eng faol qo‘llaniluvchi lekemalar ekanligi aniqlandi. Baxt konsepti ham g‘arbiy yevropa mamlakatlarida qadimiy ma‘nosi o‘zgarishlarga uchrab, bugungi kunga qadar omad, ahloqiy yetuklik, Jannat, va emotsiya ko‘rinishida yadroviy ma‘nolari o‘zgarib kelgan. Uning represantlarigham zamon va makon nuqtai nazaridan doimo o‘zgarib turadi. Taklif sifatida esa til o‘rganuvchilar va o‘rgatuvchi ustoz va murabbiylarga happy/happiness leksemalari kabi ko‘p semali so‘zlarni o‘rgatishda ularning konteksdagi ma‘nosidan kelib chiqib sinonimlari va antonimlari qo‘llash kerakligini unutmashlik lozimligini takidlaymiz.

IQТIBOSLAR

1. Lomas T. Etymologies of wellbeing: Exploring the non-English roots of English words used in positive psychology. – The Journal of Positive Psychology, 2019. – P. 63.
 2. Diller H. J. Happy in Changing Contexts: The History of Word-Use and the Metamorphoses of a Concept. – University of Helsinki, 2008. – 38. p.
 3. Stefanowitsch A. happiness in English and German: a metaphorical-pattern analysis. – Language, Culture, and Mind. Michel Achard and Suzanne Kemmer (eds.) CSLI Publications, 2004. – P. 137-149.
 4. Вячеславовна Ж. К. Лингвистические особенности реализации бинарной оппозиции «счастье / несчастье» во французской фразеологии. – Тамбов: Грамота, Филологические науки. Вопросы теории и практики № 2(80). Ч. 1, 2018. – С. 96-99.
 5. <https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/84070>
 6. Walter W. Skeat. An Etymological Dictionary of the English Language. – 1881. – P. 254.
 7. Воркачев С. Г., Воркачева Е. А. Концепт счастья в английском языке: значимостная составляющая // Массовая культура на рубеже XX–XI веков: Человек и его дискурс. – Москва: «Азбуковник», 2003. – С. 263–275
 8. Воркачев С. Г., Воркачева Е.А. ko‘rsatilgan manba.
 9. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/happiness>
 10. <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/happiness>
 11. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/happiness>
 12. <https://www.dictionary.com/browse/happiness>
 13. <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/happy#thesaurus-entry-1-2>
- hap* | British English 2006 | CQPweb Concordance (lancs.ac.uk)
13. Sinclair J. The search for units of meaning. Textus. IX (1), 1996. – P. 75-106.
 14. Stubbs M. Collocations and semantic profiles. On the cause of trouble with quantitative studies. Function of language. 2 (1), 1995. – P. 23-55.
 15. Вашеулова А. С. Концепты HAPPINESS vs. UNHAPPINESS и их актуализация в дискурсе // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. –Т. 10. – №. 1, 2012. – С. 105 -113.